
ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 81-25

DOI 10.5281/zenodo.18480953

Научная статья

ЯЗЫКОВОЙ ФЕНОМЕН СЛОВОТВОРЧЕСТВА В СОВРЕМЕННОМ ИНТЕРНЕТ-ПОЛЕ

WORD CREATION AS A LINGUISTIC PHENOMENON IN THE MODERN INTERNET SPACE

САВИНА ОЛЬГА ВЯЧЕСЛАВНА,
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».

SAVINA OLGA VYACHESLAVNA,
Kazan State Institute of Culture.

*Научный руководитель: Мотигуллина Альфия Рухулловна,
кандидат филологических наук, доцент,
ФГБОУ ВО «Казанский государственный институт культуры».*

*Scientific supervisor: Motigullina Alfiya Rukhullova,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor,
Kazan State Institute of Culture.*

В статье рассматривается проблема нестандартного словообразования в цифровой среде. В исследовании применялись методы социолингвистического и структурного анализа для выявления механизмов и мотиваций языковой игры. Рассматриваются такие аспекты, как транслитерация англицизмов, видоизменение исконной лексики и сложение. Основным выводом является положение о том, что словотворчество служит инструментом для смягчения негативной коннотации, упрощения коммуникации и поддержания неформального тона общения. В результате определено, что ключевыми мотивациями выступают демонстративный индивидуализм и потребность в идентификации внутри цифровых сообществ. Автор приходит к выводу, что интернет-словотворчество представляет собой динамичную языковую систему, которая, репродуцируя себя через устоявшиеся модели, обогащает онлайн-культуру.

This article examines the problem of non-standard word formation in the digital environment. The study utilizes sociolinguistic and structural analysis to identify the mechanisms and motivations behind language play. Aspects such as the transliteration of Anglicisms, the modification of native vocabulary, and compounding are examined. The key conclusion is that word creation serves as a tool for mitigating negative connotations, simplifying communication, and maintaining an informal tone. As a result, it is determined that demonstrative individualism and the need for identification within digital communities are key motivations. The author concludes that online word creation represents a dynamic linguistic system that, by reproducing itself through established models, enriches online culture.

Ключевые слова: словотворчество, сленг, англицизмы, эрративы, Интернет, словообразование.

Key words: word creation, slang, anglicisms, errata, Internet, word formation.

Словотворчество является доступным средством самовыражения для каждого пользователя сети Интернет. Под словотворчеством в данном исследовании мы понимаем тенденцию к использованию слов, которые не укладываются в известные зафиксированные нормы русского языка субъектом или группой субъектов. При этом словотворчество подчиняется определенным правилам — либо заимствования из других языков, либо словообразования, свойственного именно интернет-среде. Слова, используемые пользователями, часто несут экспрессивный характер и нередко вносят контекст несерьезного отношения к ситуации, что характерно в целом для сленговой лексики [6].

При изучении словотворчества в интернет-пространстве можно выявить несколько причин проявления этого феномена:

1. Проявление индивидуализма, связанное со свободой словотворчества, так как в Интернете каждое новое слово или новая форма известного слова превращается в манифест, где пользователь заявляет о себе. Некоторым из таких слов удается стать общеупотребимыми среди молодежи. Чем дольше слово циркулирует между разными собеседниками, тем больше вероятность, что позднее оно станет привычным для большинства активных пользователей. Подтверждением популяризации является фиксирование таких слов в медиапространстве [16].

2. Демонстративная идентификация. Пользователи, благодаря словотворчеству, могут демонстрировать свою принадлежность к субкультуре или к группе по интересам, например, как у киберспортсменов [3]. Как показал опрос Superjob, россияне до 35 лет используют англицизмы в диалоге значительно чаще старшего поколения, что коррелирует с тезисом о словотворчестве как маркере принадлежности к определенной возрастной или цифровой группе [1].

3. Культурная почва, возникшая в результате перехода от постмодерна к метамодерну [14], мотивирует пользователей заниматься словотворчеством. Каждый пользователь, прибегнувший к словотворчеству, пополняет общую интернет-культуру.

Интернет остается пространством, где люди чувствуют себя свободнее, чем в реальной жизни. Культура общения в интернет-среде остается более неформальной. В комментариях люди могут вести беседы о личном, обращаться к незнакомцам без использования правил этикета и при этом избежать осуждения со стороны. Границы между людьми разных социальных статусов и разных возрастов стираются. Пользователи ценят такую доступность общения, поэтому словотворчество становится продолжением этой традиции.

Для более глубокого понимания мотивации словотворчества целесообразно обратиться к теоретическим концепциям, разработанным в психологии и социологии. В частности, теория самодетерминации Э. Деси и Р. Райана выделяет три базовые психологические потребности: в автономии, компетентности и связанности с другими людьми [19]. Словотворчество в интернет-среде может рассматриваться как способ удовлетворения этих потребностей: потребность в автономии реализуется через свободу выбора языковых средств и отступление от норм; потребность в компетентности — через успешное использование новых слов, позволяющее демонстрировать владение современным языковым кодом и быть понятым другими; потребность в связанности — через формирование чувства принадлежности к группе, использующей общий сленг. Кроме того, с точки зрения социологии языка (У. Лабов, Б. Бернстайн), использование специфических языковых форм служит маркером групповой идентичности и способом конструирования социальной реальности [11; 13]. Неформальность

интернет-общения создает условия для языкового творчества, которое, в свою очередь, укрепляет социальные связи внутри сетевых сообществ.

В связи с этим у тенденции к словотворчеству есть несколько мотиваций развития. Одна из них связана с идеей смягчить грубые слова, несущие чрезмерно негативную коннотацию. Социолингвистические опросы подтверждают, что неформальная среда является основной питательной почвой для словотворчества. По данным совместного исследования «Дзен» и «Грамота.ру», чаще всего с новыми заимствованиями и сленгом россияне сталкиваются именно в неформальном общении (42 %) и социальных сетях (41 %) [10]. Другая — с упрощением, позволяющим вести коммуникацию быстрее. Третья — с дополнительным позитивизмом, который позволяет сохранить неформальность общения. Каждую из них мы пошагово рассмотрим в исследовании.

Анализ правил словотворчества целесообразно начать с самой понятной системы — заимствований, англицизмов. Проникновение в словарь русского человека иноязычных слов не является новшеством XXI века [7], однако именно с появлением Интернета эта тенденция усилилась. Во многом заимствования обусловлены процессом глобализации [5]. Слова переходят в лексикон нескольких пользователей, популяризируются и впоследствии могут выходить за рамки интернет-пространства.

Для углубленного анализа обратимся к определенным примерам. Слово «мем» (от англ. *meme*) изначально возникло в англоязычном поле. В последующем оно перешло в отечественные социальные сети вместе с переведенными мемами и долгое время не покидало интернет-среду, а сегодня в крупных новостных изданиях можно встретить статьи, посвященные популярным мемам, объясняющие их феномен или значение [2]. Благодаря этому «мем» — понятное многим слово. В научной среде этому феномену также уделяется внимание: ему посвящены целые книги (И.С. Кузнецов, «Мемы. Научный взгляд на феномен поп-культуры, захвативший мир»), отдельные главы книг (Р. Докинз, «Эгоистичный ген», 11 глава) и научные статьи (Ю.В. Щурина, «Интернет-мемы как феномен интернет-коммуникации»), авторы которых стараются разобраться, по какой причине мемы так запоминаются, вызывают определенные эмоции и популяризируются. Аналогичные вопросы возникают и в отношении сленговых выражений, которые не только заимствуются, но и проходят определенную эволюцию, ассимилируясь в лексиконе пользователя. Вместе с этим слова приобретают дополнительные оттенки, видоизменяются или даже теряют свой первоначальный смысл.

Например, заимствованное слово «лол» [15] (акроним выражения «laughing out loud», дословно: «смеяться вслух») стало настолько популярным, что приобрело дополнительный контекст. Чем дольше слово существовало в интернет-среде, тем чаще его стали употреблять как насмешку, иронию или даже маркер пассивной агрессии, игнорируя изначальный смысл.

Масштаб популярности подобных заимствований среди пользователей раскрывают данные Brand Analytics: анализ более 90 млн. публикаций в социальных сетях за 2025 год показал, что такие слова как «вайб» (и его производное «вайбить») встречаются в русскоязычном сегменте 6,8 млн раз, а слово «имба» — более 10 млн раз. Это подтверждает, что транслитерированные англицизмы прочно закрепляются в активном словаре интернет-пользователей [9].

Подобные сленговые выражения и семантические сдвиги, которым они подвержены, подчеркивают тенденцию: чем дальше слово находится в интернет-поле, тем больше людей узнают о нём и тем больше дополнительных смыслов или применений оно может приобрести. Таким образом, слова, попадая в интернет-среду, проходят определенную эволюцию. Словотворчество является частью этой эволюции. Процесс эволюции смыслов становится возможным благодаря описанным ниже механизмам словотворчества (заимствованию, транслитерации и последующему словообразованию), которые обеспечивают словам гибкость и адаптивность.

Если открыть ресурсы по поиску друзей или различные сайты знакомств, а также некоторые страницы в социальных сетях, то можно встретить у молодых людей сокращение «у.о.». Это акроним выражения «years old» («лет»). «Y.o.» всегда идёт вместе с цифрой, обозначая возраст. По некоторым причинам пользователи предпочитают не писать «18 лет», а используют «18 у.о.», хотя оба выражения являются взаимозаменяемыми. Можно предположить, что формулировка «у.о.» привлекает одновременно простотой и необычностью. Простота заключается в значении словосочетания: оно понятное, общеупотребимое, не привязано к конкретным возрастным рамкам и может использоваться вне зависимости от возраста субъекта. Причина эффекта необычности кроется в использовании акронима для выражения, из-за чего понятное для любого знающего английский язык пользователя «years old» превращается в загадочное «у.о.». Этот механизм в последующем будет проявляться и в других заимствованиях. Кроме того, «у.о.» — две буквы, которые можно написать русскими буквами «у» и «о», не переключая раскладку, что реализует потребность в скорости написания. Пользователи сознательно избегают понятных, коротких формулировок «лет» или «год» в отношении возраста, вероятно, ассоциируя их с ответственным, формальным, официальным, и популяризируют акроним англицизма, который сопротивляется нарративам ответственности, формальности. Здесь мы видим реализацию двух изложенных ранее мотиваций:

- 1) неформальность;
- 2) быстрота изложения.

В повседневном общении молодежи можно встретить выражение «бтв». Это англицизм, который стал акронимом, а после был транслитерирован [8]. Выражение «by the way» дословно переводится как «по пути», «между прочим», «кстати». В русской адаптации это сленговое выражение не всегда несёт такую смысловую нагрузку и иногда употребляется как «помощник», который используется для удержания общего настроения несерьёзности, поддержания неформальной культуры общения. Причиной транслитерации в данном и подобных случаях можно считать упрощение написания. Любому пользователю, который общается на русском, будет проще сохранить русскую раскладку при написании. Выражение «бтв» — одно из нескольких транслитерированных англицизмов, которые часто используются в интернет-среде. Все они демонстрируют тенденцию к транслитерации, которая, в свою очередь, обогащает неформальный сленговый вокабуляр пользователей Интернета.

Ещё одно выражение, которое пришло из английского языка, транслитерировалось и после задержалось в словаре обычного пользователя интернета — «кринж», или же «кринге». Оригинал слова в английском выглядит как «cringe», и адаптация его на русский манер с буквой «ж» на конце является более правильной вариацией. Однако, «правильный» для более молодого поколения, которое хочет сохранить неформальность, независимость от правил интернет-среды, становится неприятным, некомфортным, чересчур официальным. По этой причине появилась альтернатива с более грубой транслитерацией — «кринге». Фактически это уже знакомая интернет-пользователю языковая игра, эрратив [17], которая была популярна в 2000-х. У этой вариации нет других причин, кроме как желание пользователей сохранить неформальность посредством искажения правил произношения англицизма. Обе версии этого заимствования обозначают состояние человека, которому стыдно за действия другого или за свои действия, фактически «кринж» — это более молодежный синоним выражения «испанский стыд».

Пользователи интернет-среды используют транслитерацию как инструмент словотворчества, адаптируя под кириллицу не только слова, но и целые выражения. В интернет-пространстве можно встретить выражения: «ви лив ин сосайти» («we live in society», дословный перевод: мы живём в обществе), «ай мин» («i mean», дословный перевод: иметь в виду), «ноу негатив вайбс» («no negative vibes», дословный перевод: никаких негативных настроений) и другие.

В последующем к словам, которые были транслитерированы, могут применяться разные способы словообразования. Например, выражение «oneshot», обозначающее на сленге игроков в компьютерные игры удар/выстрел, который сразу убивает противника, перенеслось в словарь русского пользователя как «ваншот». В последующем, пользователи преобразовали это существительное в глаголы и другие части речи, добавляя к нему различные суффиксы. Так появились слова «ваншотить», «ваншотный» и другие. Слово «push», переводимое как «толчок», «давление», перешло в русский язык как транслитерированное «пуш» и стало использоваться в сочетании с приставкой: «пропушить» (то есть «настоять на своём»). Часто используются разные приставки в сочетании с англицизмами для усиления эффекта, в частности такие приставки как «ультра», «мега», «макро», «микро», а также приставки с отрицательным смыслом («ан», «анти»): «ультракринж» для обозначения чего-то слишком стыдного, неприятного, «антикринж» для обозначения чего-то, что не должно вызывать стыд.

Следующий уникальный механизм словотворчества — видоизменение транслитерированных слов для придания им новизны и последующая ассимиляция получившегося через способы словообразования. К примеру, слово «swag» («крутой», «модный»), популяризированное в хип-хоп среде в 2010-х, перешло в русский сленг как «свэг», а уже в 2025 году вновь появилось в интернет-среде, но уже как «свага». Это не только более грубая транслитерация слова «swag», но и изменение рода слова, добавление окончания, свойственного женскому роду. Первоначально слово «свэг» было мужского рода, но со временем оно потеряло актуальность, стало восприниматься уже как антонимичное своему первоначальному значению. Как только забытое слово было видоизменено, оно снова стало актуальным благодаря своей необычности, новизне и при этом понятном значении, так как его первая форма уже пережила свой пик популярности. Слово «свага» склоняется по образцу слов женского рода: «свага» (им. п.), «сваги» (р. п.), «сваге» (д. п.), «свагу» (в. п.), «свагой» (т. п.), «о сваге» (п. п.). Прилагательные на основе слова «свага» появлялись по принципу известных способов словообразования: сваговый, антисваговый. При этом слово «свага» и производные от него несут в себе не только смысл «модный», «крутой», как слово «свэг», но и дополнительные оттенки значений: это что-то «необычное», «возбуждающее интерес», «нестандартное», «актуальное», «на пике», «новаторское».

Отдельно стоит упомянуть сложение как способ словообразования, который также свойственен словотворчеству в интернет-среде. К примеру, заимствованное слово «gate» [4]. Транслитерированное слово «гейт» может использоваться не только СМИ, как это раскрыто в статье И.В. Гуровой «Гейт-производные в аспекте экспрессивного словообразования», но и локально пользователями для обозначения любого скандала в некой социальной группе. Вторая часть, основа «гейт», становится ключом для понимания скандальности, неприятности, негативности ситуации. Оно универсально по своей природе. Первой частью слова может быть фамилия, известная участникам социальной группы, или же наименование организации, ответственной за ситуацию, к примеру «Петрова» или «Иванов». При сложении двух основ получится «Петровагейт», «Ивановгейт». Этот способ словотворчества позволяет пользователям в локальных группах понимать друг друга, быстро возвращаться к ситуации, не прибегая к подробному описанию, чтобы понять, о какой ситуации идёт речь. В то же время любые пользователи социальных сетей также могут использовать этот способ и быть понятыми другими людьми, делая отсылку на публичный скандал с использованием известной фамилии. Например, «Долинагейт» [18].

Таким образом, тенденция словотворчества включает в себя не только заимствование англицизмов и их транслитерацию, но и ассимилирование этих слов в вокабуляре пользователей путем использования известных способов словообразования в русском языке: приставочный (например, «антикринж»), суффиксальный («ваншотить»), приставочно-

суффиксальный («пропушить») и способ сложения («Долинагейт»). Транслитерированные слова и выражения также отражают позитивизацию и быстроту написания как мотивации словотворчества. В целом транслитерация как способ словотворчества снижает формальность любого английского выражения. В случае использования этого приёма получившееся слово или выражение воспринимается с юмором.

Но не только заимствования являются почвой для плодотворного словотворчества. Особое внимание стоит уделить эрративам русских слов. К таким словам мы относим все те, которые ассимилировались в русской речи достаточно давно, чтобы носители языка могли привыкнуть к ним, интуитивно понимать их смысл, а не исконно русские слова. Если в 2000-х эрратив тоже был способом словотворчества и в основном включал в себя радикальные, очевидные ошибки («превед», «ржунимагу» и т. д.) [12], то современный подход к этой языковой игре включает в себя наигранный, наивный формат. Например, добавление ненужного суффикса или неверного окончания, использование иных гласных в корне, замена мягкого знака в слове на букву «б».

Такая языковая игра вступает в конфликт с мотивацией быстрого написания, оставляя в приоритете неформальность общения, экспрессию и позитивизм. Прилагательное «прикольное» может быть изменено пользователем и записано как «прикольное». Здесь мы наблюдаем суффиксальный способ словообразования («ов») и сохранение исходного окончания. В этом случае первоначальный смысл слова останется, но к нему добавится оттенок дополнительного позитивного отношения, достигаемый за счёт намеренного искажения орфографии. Этот способ словотворчества применим и к другим прилагательным, а также к наречиям, которые после применения этого способа станут прилагательными. Род прилагательного может либо перейти от слова-исходника, либо поменяться на другой при желании пользователя для достижения комического эффекта. Примеры: «несмешное» — «несмешное», «неловко» — «неловкое», «холодный» — «холодоватый», «куриный» — «куриновый» и т. д.

Другой вариант языковой игры с прилагательными — изменения окончания. Обычно этот способ свойственен словам с яркой смысловой окраской, слово может укорачиваться и обезличиваться при помощи окончания «и». К примеру, слово «глупый»/«глупая» трансформируется в «глупи», «умный»/«умная» в «умни», «милый»/«милая» в «мили» и т. д. В этом случае, слово «глупи» теряет негативную коннотацию от своей первоначальной формы, появляется оттенок дружелюбия, слово раскрывается как игровая репрезентация. «Глупи» может использоваться в отношении поступков или поведения друзей или близких, если пользователь хочет избежать прямых оскорблений и при этом донести своё отношение к ситуации. «Умни» имеет то же значение, что и слово «умный», но прошедшее через процесс девальвации позитивной коннотации. Оно может показывать ситуативное проявление ума субъекта или же использоваться для снижения официальности комплимента. Механизм использования окончания «и» будет схожим в зависимости от изначальной коннотации изменяемого слова: если слово имело негативный оттенок, то он будет снижен, если слово несло излишне позитивный оттенок, то могло считываться как формальное, официальное, тогда задачей словотворчества будет убрать эти эффекты.

Ещё один вариант использования эрратива — замена гласных в корне на другие для комического эффекта. Например, это часто происходит со словом «приветик» в повседневном общении. «Приветик» — это разговорная, фамильярная (экспрессивная) форма междометия «привет», но в дальнейшем она может индивидуально изменяться пользователями, тогда могут получиться варианты: «преветек», «приветек». Здесь мотивацией словотворчества также является снижения официальности слова для тех пользователей, которым фамильярная форма «приветик» кажется уже недостаточно фамильярной для общения в интернет-среде. Такие же метаморфозы можно наблюдать и у других слов: слово «чувачок» — умень-

шительно-ласкательная форма сленгового слова «чувак» — может быть записана как «чювачок». В этом случае эрратив становится необходим для большей экспрессивности.

Замена букв в слове может происходить и по принципу визуальной схожести букв. Особая роль в интернет-пространстве отведена эрративам с буквой «б», которая заменяет собой мягкий знак. Стоит отметить, что обе буквы («б» и «ь») близко расположены на клавиатуре, а значит, возможно, что первые эрративы могли появиться случайно при быстром наборе нужного слова. Но сейчас использование «б» продиктовано также желанием придать слову комический эффект, снизить его официальность, придать ему новизны. Так можно встретить слова «маленбкий», «глупенбкий», «красивенбкий», «слышишб», «бежишб», «мышб», «лошадб». Значение слов не меняется, у них лишь появляется позитивный оттенок. Похожий приём может применяться и в отношении слов с буквой «б», в которых она заменяется на «ь» («собака»), но это менее популяризировано.

Ещё один способ словотворчества в Интернете — это использование окказионализмов. К слову «сыр» могут добавить суффикс «ов» и окончание «ое», преобразовав существительное в прилагательное среднего рода. Тогда получится слово «сыровое», обозначающее всё ещё «сыр» как предмет, как товар, как продукт, но теперь с позитивной окраской. Другие части речи в предложении со словом «сыровое» будут адаптироваться пользователем под него как под прилагательное. Пример: «Очень вкусное сыровое». Это правило характерно для любых существительных: «колбаса» — «колбасовое», «рыба» — «рыбовое», «кинотеатр» — «кинотеатровое» и т. д. Подобная механика преобразования применяется также к словосочетаниям, у которых нет контекстуально синонимичных относительных прилагательных. Тогда пользователи сами создают относительные прилагательные, используя известные способы словообразования. Например, пользователь может назвать «воду, оставшуюся после варки яиц» «яйцевой водой». Пользователь может описать свое состояние, используя для этого заимствование «вайб» («vibe» — «настроение», «настрой») и новообразованное слово из двух других слов: «сессиюждущий вайб» («сессия» + «ждать»), «нервнотикающий вайб» (соединение словосочетания «нервный тик»), «мемолистальный вайб» («мемы» + «листья»).

Проведённый анализ языкового феномена словотворчества в современном интернет-пространстве позволяет сформулировать ряд выводов. Прежде всего, интернет-словотворчество представляет собой не хаотичное искажение языка, а системное явление, подчиняющееся определенным моделям и выполняющее ряд важных коммуникативных функций, выступая инструментом адаптации языка к условиям цифровой среды, где приоритетными становятся скорость передачи информации, эмоциональная выразительность и неформальный тон общения. Основными механизмами создания новых лексических единиц выступают заимствование и транслитерация англицизмов (например, «бтв», «кринж»), которые часто проходят этап семантической эволюции, приобретая новые коннотации; активное использование эрративов — намеренное искажение орфографии и грамматики исконной лексики (например, «прикольновое», «глупи», «маленбкий»), при этом современный эрратив отошёл от радикальных ошибок 2000-х к более тонкой языковой игре, направленной на снижение пафоса и придание речи оттенка наивности или дружелюбия; а также продуктивное использование традиционных для русского языка способов словообразования (суффиксация, префиксация, сложение) по отношению к новым заимствованным или видоизменённым основам («ваншотить», «пропушить», «Долинагейт»).

В ходе исследования были выявлены и подтверждены три основные мотивации словотворчества: во-первых, неформальность и идентификация, когда создание и использование новых слов служит маркером принадлежности к интернет-сообществу и способом демонстрации индивидуальности, позволяя пользователям чувствовать себя более свободно, чем в официальной языковой среде; во-вторых, регулирование коннотаций, при котором словотворчество активно используется для смягчения негативной лексики (трансформация «глу-

пый» в «глупи») или, наоборот, для снижения излишней официальности и пафоса позитивно окрашенных слов («умный» — «умни»); в-третьих, лингвокреативность и позитивизм, когда языковая игра становится самоценным развлечением, способом привнести юмор и позитив в коммуникацию, и даже транслитерация целых фраз («ви лив ин сосайти») или замена букв по принципу визуального сходства служат этой цели.

Важно отметить, что интернет-лексика обладает высокой динамикой: слова, возникая как окказионализмы в узких группах, проходят путь популяризации, могут фиксироваться в медиа и даже выходить за пределы цифровой среды («мем»), при этом они способны к дальнейшей ассимиляции и семантическим сдвигам («лол», «свага»), что подтверждает тезис об интернет-словотворчестве как о динамичной и саморегулирующейся языковой системе. Таким образом, феномен словотворчества в интернет-поле является не просто временным увлечением пользователей, а полноценным и постоянно развивающимся языковым процессом, который, репродуцируя себя через устоявшиеся и новые модели, обогащает и усложняет современную онлайн-культуру, отражая её стремление к креативности, идентичности и неформальности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Англицизмы на работе — аналог ненормативной лексики? // SuperJob.ru. 2025. URL: <https://novoaltaysk.superjob.ru/research/> (дата обращения: 11.01.2026).
2. «Вы продоёте рыбов». Картинка с котами стала мемом года // Российская газета. 2021. URL: <https://rg.ru/2021/08/02/vy-prodoyote-rybov-kartinka-s-kotami-stala-memom-goda.html> (дата обращения: 30.01.2026).
3. Гареева Л.М., Тоухар А.О. Языковые особенности сленга киберспорта // Russian Linguistic Bulletin. 2024. № 1 (49). С. 16. DOI 10.18454/RULB.2024.49.16.
4. Гурова И.В. Гейт-производные в аспекте экспрессивного словообразования // Балтийский гуманитарный журнал. 2019. Т. 8. № 2 (27). С. 57–60.
5. Добрынина Л.А. Глобализация начала XXI века: мегатренды мирового развития // Вестник МГИМО-Университета. 2010. № 1. С. 270–275.
6. Домбровская М.А. Сленговый лексикон в английском языке: образование и применение // Бизнес и дизайн ревю. 2016. Т. 1. № 1. С. 16.
7. Ёрова С.Н. История заимствований слов в русском языке // Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Гуманитарные науки. 2017. № 2 (51). С. 155–160.
8. Захарова М.А. Transliteration (транслитерация) // Основные понятия англоязычного переводоведения: терминологический словарь-справочник. 2011. С. 215–216.
9. Имба, окак, вайб: топ-5 слов, которыми говорят зумеры в 2025 году // Минская правда. 2025. URL: <https://mlyn.by/06112025/imba-okak-vajb-top-5-slov-kotorymi-govoryat-zumery-v-2025-godu> (дата обращения: 11.01.2026).
10. Как россияне относятся к сленгу и заимствованиям: исследование Грамоты и платформы «Дзен» // Грамота.ру. URL: <https://gramota.ru/journal/novosti-i-sobytiya/kak-rossiyane-otnosyatsya-k-slengu-i-zaimstvovaniyam> (дата обращения: 11.01.2026).
11. Лабов У. Отражение социальных процессов в языковых структурах // Новое в лингвистике. Социолингвистика. 1995. С. 320–334.
12. Липатов А. Т. «Абшчение бис правел»: изъясняемся на «Олбанском» языке. Взгляд на современный сетевой новояз // Вестник Марийского государственного университета. 2013. №12. С. 68–71.
13. Макушева М. О. Теория образовательных неудач Б. Бернштайна в свете социологии языка // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. 2012. № 150. С. 125–130.

14. Мухамеджанова Н.М. Метамодернизм как культурная логика эпохи кризиса // Вестник Челябинского государственного университета. Философские науки. 2021. № 5 (451). Вып. 60. С. 77–83. DOI 10.47475/1994-2796-2021-10511.

15. Нехвядович М.С. Функционирование лексемы “LOL” в языке современного русскоязычного школьника // Форум молодёжной науки. 2020. № 3. С. 26–31. DOI 10.35599/forumn/01.03.05.

16. Названо самое популярное слово в комментариях в соцсетях в 2025 году // РБК Life. 2025. URL: <https://www.rbc.ru/life/news/69380ea39a794790024824d7> (дата обращения: 30.01.2026).

17. Пешкова Н. П., Моисеева А. В., Титлова А. С. Интернет-общение и «жизнь языка»: эрративы как одна из особенностей современной коммуникации // Вопросы современной лингвистики. 2024. № 6. С. 56–70. DOI 10.18384/2949-5075-2024-6-56-70.

18. Поклонники саботируют концерты Ларисы Долиной из-за истории с недвижимостью // Газета Метро. 2025. URL: <https://www.gazetametro.ru/articles/poklonniki-sabotirujut-kontserty-larisy-dolinoj-iz-za-istorii-s-nedvizhimostju-29-11-2025> (дата обращения: 30.01.2026).

19. Райан Р. М., Деси Э. Л. Теория самодетерминации и поддержка внутренней мотивации, социальное развитие и благополучие // Вестник Барнаульского государственного педагогического университета. 2003. № 3-1. С. 97–111.

Поступила в редакцию: 31.01.2026

Принята в печать: 26.02.2026

© Савина О. В., 2026.